

Líneas de Nasca

By Viviana Siveroni, UCL

Entry tags: Nasca Religion, Earthworks, Archaeological Site, Pre-Inka Religions, Peru, Religious Group, Geoglyph field, Language, Unknown, Religious Place

Se conoce como las Líneas de Nasca a un conjunto amplio de geoglifos prehispánicos que se encuentran dispersos en las pampas y faldas de cerros desérticos de la Cuenca del Río Grande de Nasca, Costa Sur del Perú. Estos varían en sus dimensiones, técnicas de construcción, diseños, y antigüedad; pueden ser de pocos metros de largo o extenderse varios kilómetros, y tienden presentarse en grupos donde se les puede encontrar sobrepuestos a modo de palimpsesto. El principio detrás de los varios modos de construir los geoglifos es el mismo: retirar las piedras oscuras de la superficie del desierto para descubrir la arena clara debajo y generar así un contraste que posibilita la visibilidad de lo dibujado. Su fechado se obtiene ya sea comparando los motivos representados con la iconografía de otros artefactos cuya fecha es conocida, o bien por asociación directa con cerámica cuyo estilo es fechable. Los diseños logrados mediante estos geoglifos pueden ser figurativos (p. ejem., humanos, orcas, llamas, etc.) o geométricos (triángulos, trapecios, líneas, espirales, laberintos, meandros, líneas, y conjuntos radiales). Los geoglifos más tempranos datan del Horizonte Temprano (c. 800 - 200 AC) pero el auge de construcción data del Intermedio Temprano o tiempos de la Cultura Nasca (200 AC- 650 DC), particularmente las fases tempranas. Algunos de estos geoglifos— particularmente los geoglifos lineares— continuaron siendo usados hasta el final de la época prehispánica (1400 - 1532 DC). Mediante el uso de la analogía etnográfica, datos tafonómicos, y algunas asociaciones arqueológicas ha sido posible teorizar sobre la función de los geoglifos. Se plantea que algunos fueron usados en rituales comunitarios en la forma de danzas, y/o procesiones religiosas alrededor y sobre los geoglifos donde se ofrendaron vasijas de cerámica rotas in situ (p. ejem., a lo largo de líneas o bordes de trapecios). A partir del hallazgo de ofrendas de concha *Spondylus princeps*, maíz, y cangrejos sobre algunas plataformas asociadas, se ha sugerido que los geoglifos en forma de trapecio fueron el foco de rituales propiciatorios de agua y fertilidad. Por otro lado, se ha propuesto que algunos geoglifos, en particular los laberintos, fueron el foco de rituales individuales. Finalmente, otros han preferido enfatizar los aspectos prácticos de los geoglifos, como elementos del paisaje integrados en rutas de comunicación entre valles.

Date Range: 200 BCE - 650 CE

Region: Líneas de Nasca

Region tags: Nasca, Nazca, Peru, Peru, South America

Área de mayor concentración de geoglifos prehispanicos dentro de la Cuenca del Río Grande de Nasca, Costa Sur del Perú

Status of Participants:

✓ Elite ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

General Variables

Sources and Excavations

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

- Source 1: Aveni, Anthony F. (editor) 1990 *The Lines of Nazca*. *Memoirs of the American Philosophical Society*, vol. 183. American Philosophical Society, Philadelphia.
- Source 2: Lambers, Karsten 2017 *Los geoglifos: Imágenes y escenarios en el desierto de Nazca y Palpa*. In *Nasca*, edited by Cecilia Prado, and Peter Fux, pp. 112-122. Asociación Museo de Arte de Lima & Museo Rietberg, Lima; Suiza.
- Source 3: Sakai, Masato and Jorge Olano Canales 2017 *Líneas y figuras de la Pampa de Nazca*. In *Nasca*, edited by Cecilia Pardo, and Peter Fux, pp. 124-131. Asociación Museo de Arte de Lima & Museo Rietberg, Lima; Suiza.

Reference: Ruggles, Clive, and Nicholas J. Saunders. "Desert Labyrinth: Lines, Landscape and Meaning at Nazca, Peru". *Antiquity* 86 (December 2012): 1126-40. <https://doi.org/10.1017/s0003598x00048298>.

Reference: Masini, Nicola, Giuseppe Orefici, Maria Danese, Antonio Pecci, Manuela Scavone, and Rosa Lasaponara. "Cahuachi and Pampa De Atarco: Towards Greater Comprehension of Nasca Geoglyphs". In *The Ancient Nasca World: New Insights from Science and Archaeology*. Springer, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-47052-8>.

Reference: Reindel, Markus, Johnny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017). <https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>.

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

- Source 1 URL: Lambers, Karsten 2021 *The geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, analysis and interpretation*. *Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen*, 2. Linden Soft, Bonn. <https://doi.org/10.34780/faak.v2i0.1000>, accessed 1 April, 2023.

Notes: El volumen presentado por Karsten Lambers es una versión digital y descargable de su tesis de doctorado y contiene el resultado de las investigaciones realizadas en el área de Palpa (Provincia de Palpa, Departamento de Ica, es decir en la parte norte de la Cuenca de Nasca), en torno a los geoglifos. Este volumen incluye información sobre los antecedentes de investigación en el área de estudio, el marco cultural, la metodología de investigación y documentación de los geoglifos, así como los resultados de los análisis de SIG y las interpretaciones. Adicionalmente, este volumen viene acompañado de mapas de ubicación de los geoglifos, fotos aéreas del área de estudio, un vuelo virtual sobre los geoglifos (archivo de extensión mkv), así como de una base de datos digital en formato MS ACCESS 2003 conteniendo la ubicación general de la mayor parte de los geoglifos analizados en este estudio (639 geoglifos) y detalles tales como cerámica por estilos y otros materiales asociados, entre lo mas destacable.

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

– Yes

Notes: Las excavaciones científicas reportadas tuvieron lugar en las áreas conocidas como la Cresta de Sacramento, Cerro Carapo, y las mesetas de Vizcas, Llipata y San Ignacio, cerca a la ciudad de Palpa, en la provincia de Palpa, Departamento de Ica (Cuenca del Río Grande de Nasca). Las excavaciones se centraron en las estructuras asociadas a los geoglifos, particularmente aquellos construidos durante la

época Nasca (200 AC - 650 DC). Por otro lado, los geoglifos de Palpa han sido mapeados estableciendo su temporalidad mediante las asociaciones en superficie (particularmente tiestos de cerámica fechables en términos de tiempo relativo), la superposición entre los varios geoglifos, y su asociación con las estructuras excavadas (que también cuentan con asociaciones fechables). Finalmente, una serie de métodos de datación han sido implementados sobre las rocas y sedimentos que constituyen los geoglifos pero estos no brindaron fechados con suficiente resolución temporal para mejorar la cronología establecida mediante las asociaciones de cerámica (Lambers 2017). Por ende, los fechados de los geoglifos se han establecido por la asociación con la cerámica (fechados relativos). Sin embargo, las excavaciones de las estructuras sobre las pampas permitieron recuperar materiales orgánicos que brindaron fechados radiocarbónicos. Estos se usaron para corroborar y/o refinar la cronología de los geoglifos (Reindel et al 2006: Tabla s/n).

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017). <https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>.

Type of excavation:

– Scientific

Notes: La excavación de una muestra limitada de plataformas asociadas a trapecios evidenció restos de conchas *Spondylus princeps* (valvas enteras así como objetos trabajados), fragmentos de malaquita, restos de cangrejos, y maíz, entre los restos más representativos.

Years of excavation:

– Year range: 1997-2001

Notes: Algunas estructuras asociadas a los geoglifos fueron excavadas durante el año 1997, mientras que el resto durante las temporadas de los años 2000 y 2001

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017). <https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>.

Name of excavation

– Official or descriptive name: Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa, temporadas 1997-2001

Notes: Las excavaciones de los geoglifos se encuentran documentados en los respectivos informes (por temporada de campo) del Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa presentados a la autoridad de Cultura correspondiente conocida como MINCUL (anteriormente INC, Perú). Un resumen de las excavaciones se encuentra en el apéndice respectivo de la tesis publicada de Karsten Lambers (2021).

Reference: Lambers, Karsten. *The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis and Interpretation*. *Forschungen Zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen*, 2. Bonn: Linden Soft, 2021.

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

– Other [specify]: Los lugares elegidos para construir los geoglifos Nasca fueron las laderas de los cerros y mesetas desérticas que bordean los ríos, así como también áreas planas --o pampas-- que se encuentran entre los varios valles de la Cuenca del Río Grande de Nasca. Según los análisis de visibilidad realizados por Lambers y Sauerbier (2009), los geoglifos tienden a estar localizados en áreas de alta visibilidad. Es evidente que no todos los detalles particulares de los geoglifos son necesariamente observables desde lejos, pero lo que es claro es que su localización aseguró que las personas caminando o bailando sobre las pampas fueran vistas desde otros campos de geoglifos e inclusive desde los valles. La alta visibilidad de los practicantes religiosos fue un factor importante para elegir la localización de los campos de geoglifos. Por otro lado, estos estudios de visibilidad no encuentran que haya existido una preocupación por orientar los geoglifos con respecto a algún elemento particular del paisaje.

Reference: Lambers, Karsten, and Martin Sauerbier. "Context Matters: Gis-based Spatial Analysis of the Nasca Geoglyphs of Palpa". In *New Technologies for Archaeology : Multidisciplinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru*, edited by Marcus Reindel and Gunther Wagner, 321–38. Berlin: Springer, 2009.

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

– Yes

Type of feature

– Other [specify]: Aparte de los geoglifos, son cuatro los tipos de rasgos que se pueden encontrar asociados a algunos geoglifos: 1. estructuras alargadas hechas de pocas hileras de piedras; entre 20 y 30 cm de alto), 2. plataformas rectangulares o cuadradas de piedras y barro (entre 50 cm a 1 metro de alto), 3. túmulos de piedras, y 4. Estructuras circulares o cuadrangulares.

Notes: En el caso de las plataformas bajas de planta rectangular o cuadrangular, estas se localizan en proximidad a los geoglifos en forma de trapecio. Las excavaciones realizadas parecen indicar que la modalidad era de colocar un par de plataformas en el lado angosto del trapecio y una plataforma en el lado opuesto y más ancho. Las estructuras de ambos lados estaban alineadas. También se encuentran túmulos de piedras cerca a los bordes de los trapecios, mientras que algunas plataformas suelen encontrarse dentro de los trapecios. Se cree que las plataformas, así como las estructuras alargadas y los túmulos fueron hechos con el material procedente del "barrido" de los geoglifos, es decir, con el material que resultó de la limpieza de la superficie del desierto durante la elaboración de los geoglifos. Sin embargo, también se encuentran materiales que probablemente fueron traídos desde los asentamientos aledaños tales como restos de adobes "paniformes" (en forma de pan). Las excavaciones en estos rasgos sustentan su contemporaneidad con los geoglifos excepto para el caso de algunas estructuras circulares o cuadrangulares que se muestran posteriores al uso original de los geoglifos (post Nasca).

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (2006).

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

– No

Notes: La cultura Nasca no desarrolló centros urbanos grandes. El único sitio monumental de gran extensión del cual sabemos es Cahuachi. Cahuachi se sitúa en el valle de Nasca (parte sur de la Cuenca

del Rio Grande). Este sitio alcanzó a tener cerca de 150 ha de extensión en su momento de auge y estuvo poblado de varios montículos artificiales dispuestos de manera dispersa dentro del sitio. Por otro lado, a excepción de unos contados centros regionales (p. ejem., La Muña o Los Molinos en Palpa), la mayoría de sitios de la época Nasca son asentamientos humanos (aldeas, pueblos, y pueblos grandes) que por lo general no sobrepasaron las 4 hectáreas de extensión. Estos estaban dispuestos a lo largo de los valles, en el límite entre el terreno de cultivo y las laderas de los cerros y mesetas. En este contexto, los geoglifos fueron construidos tanto en las mesetas y laderas que bordean los ríos y en proximidad a los asentamientos pero también en las pampas y mesetas que separan los varios valles que conforman la Cuenca del Rio Grande de Nasca, y que no contienen asentamientos. De este modo, podemos encontrar geoglifos muy cerca de los asentamientos humanos de la época Nasca pero también en lugares relativamente apartados tal como es el caso de los geoglifos de las Pampas de Nasca.

Reference: Reindel, Marcus, Johny Isla, and Klaus Koschmieder. "Vorspanische Siedlungen Und Bodenzeichnungen in Palpa, Süd-peru". In *Beiträge Zur Allgemeinen Und Vergleichenden Archäologie*, 19:313–81. Kommission Für Allgemeine Und Vergleichende Archäologie.. Bonn: Deutsches Archäologisches Institut, 1999.

Reference: Silverman, Helaine. *Ancient Nasca Settlement and Society*. Iowa City: University of Iowa Press, 2002.

Reference: Silverman, Helaine, and David Browne. "New Evidence for the Date of the Nazca Lines". *Antiquity* 65, no. 247 (1991): 208–20.

Is the place situated in a rural setting:

– Yes

Are there settlements in close proximity to the place:

– Yes

Are there routes of travel in close proximity to the place:

– Yes

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Notes: Existen zonas con geoglifos que están en proximidad a asentamientos pero también los hay en áreas apartadas.

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

Notes: Los geoglifos fueron creados mediante la remoción o "barrido" de las piedras pequeñas y medianas que se encuentran sobre la superficie de la meseta o pampa -las que son de color oscuro- para dejar ver el color de la tierra y arena clara debajo. Los "barridos" crean líneas o áreas de color claro

que contrastan con el resto de la pampa que queda cubierta por las piedras oscuras. Algunos geoglifos, particularmente los geoglifos llamados "trapecios" se encuentran asociados a estructuras hechas de piedras, tierra y barro, que han sido interpretadas como "altares". Los altares son estructuras hechas en base a muros de piedra y barro, de planta rectangular o cuadrangular, y de paredes bajas. En un primer momento constructivo, los altares eran usados mientras se construían los geoglifos. Reindel y colegas (2006) sostienen que los altares -y los postes que comúnmente se encuentran entre estructuras- se usaron como elementos para guiar la construcción de los trapecios; las estructuras de piedra, cuando existen, se encuentran tanto en la base como en el lado angosto del trapecio, y el poste que comúnmente se encuentra en uno de estos lados crea una línea imaginaria que define el largo de los trapecios. Además se piensa que estas estructuras antes de ser rellenadas con ripio y tierra eran usadas a modo de refugio temporal mientras se elaboraban los geoglifos. Los restos encontrados en estas estructuras de piedra y barro contienen restos de ofrendas que indican que la construcción y uso de las mismas estuvo marcada/intersecada por eventos rituales como lo sugieren los restos de cuyes en la base de los postes o el de hallazgo de objetos aislados en la superficie interior a modo de envoltorios pequeños. En un segundo momento constructivo, estas estructuras de piedra fueron rellenadas con ripio y piedras -mayormente procedentes del barrido del desierto- creando así una plataforma baja. Este relleno contenía además de tiestos de cerámica Nasca, restos que se interpretan como ofrendas (p. ejemp., *Spondylus princeps*, mayorcas de maíz, restos de cangrejos, pedazos de malaquita). Se piensa que tanto las plataformas como los geoglifos formaron parte del escenario ritual de las pampas. Para más detalles véase el acápite "A group of structures" más abajo.

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa." In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueologia Y Sociedad*, no. 17 (2006).

↳ A single structure

– Yes

Notes: Las investigaciones sobre las pampas de Palpa han mostrado que existe un tipo de estructuras alargadas que aparecen aisladas (no en grupos). Estas son alargadas hechas en base a lajas de piedras paradas colocadas sobre el terreno nivelado, a veces divididas en cajones, conteniendo relleno de piedras pequeñas y tierra. Estas pueden ser entre 80 cm y 1m de ancho, 20 a 30 cm de alto, y entre 1 a 42 m de largo según reportan los excavadores. Se cree que estas estructuras o plataformas fueron usadas a modo de observatorios desde donde se podía visualizar las líneas en su contexto más amplio. Incluso Reindel y colegas (Reindel et al 2006) sugieren además que estas estructuras alargadas podrían haber sido usadas a modo de observatorios astronómicos.

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueologia Y Sociedad*, no. 17 (2006).

↳ The structure has a definite shape

– Other [specify]: Algunas estructuras que aparecen aisladas (no en grupo) son alargadas

↳ One single feature

– Other [specify]: Algunos geoglifos presentan acumulaciones de piedras en los bordes. Estos

rasgos aparentemente son resultado de la limpieza del terreno durante la elaboración de los geoglifos.

↳ A group of structures:

– Yes

Notes: Algunos geoglifos en forma de trapecio se asocian a plataformas pequeñas y bajas, dos en el extremo angosto, y una en el lado opuesto. Las plataformas son relativamente pequeñas, cuadrangulares o rectangulares. Por ejemplo, las estructuras pueden ser de 1.50 x 2.40 metros, 2.8 x 3.3 metros con alturas que oscilan entre los 50 a 90 centímetros. El primer paso para construir la plataforma era la erección de un muro perimétrico bajo que luego se usaría para contener un relleno. La estructura inicial se construye con muros de doble cara que contienen un relleno interno de tierra, o con muros de una sola cara, usando piedras y barro. Las estructuras luego se rellenan con tierra, piedras y ripio. Aunque muchas estructuras han sido huaqueadas, se presume que la mayoría de éstas tuvieron una superficie de barro cubriendo el relleno. Comúnmente, estas estructuras o plataformas tienen en su relleno constructivo tierra, ripio y algunas piedras angulares. Además, se pueden encontrar restos de concha *Spondylus princeps* (fragmentos o artefactos trabajados), pedazos de malaquita, restos de cangrejos, restos de huesos de camélidos, mazorcas de maíz, entre los restos más comunes. Estos restos se interpretan como los restos de ofrendas. Las excavaciones de las estructuras que aparecen en pares generalmente registran la presencia de un poste grande colocado entre las dos estructuras. Si bien es cierto sólo la base del poste se preserva, se deduce que su altura debió ser considerable. Por ejemplo, muchos de los postes encontrados in situ tienen una profundidad de entre 47 centímetros a 1 metro de profundidad. Interesantemente, se ha encontrado los restos de cuyes en la base de estos postes, los que también se interpretan como restos de ofrendas.

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: Si bien es cierto las estructuras asociadas se erigieron al mismo tiempo que los mismos geoglifos, las excavaciones muestran que las estructuras fueron ampliadas y remodeladas a lo largo del tiempo (Cultura Nasca) así como también lo fueron algunos geoglifos. Asimismo, las asociaciones (p. ejem., fragmentos de cerámica) muestran que tanto los geoglifos como las estructuras fueron construidos y remodelados a lo largo del periodo Nasca, con un énfasis en la fase Nasca 5; se reportan ampliaciones de estructuras, más comúnmente durante la fase Nasca 7. Se encuentran además estructuras asociadas al Horizonte Medio (650- 1100 DC) , Intermedio Tardío pero que estarían indicando un uso diferente al de los geoglifos construidos en épocas Nasca.

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017). <https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>.

↳ A group of features:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: Es común encontrar túmulos de piedras en los bordes de alguno geoglifos, producto del barrido de la superficie del desierto mientras se elaboraban los geoglifos.

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:

– Yes

Notes: Tanto los geoglifos como las estructuras asociadas formaron parte de un espacio consagrado a los rituales religiosos comunales e individuales de los varios grupos que habitaron los valles de la Cuenca del Río Grande de Nasca, particularmente durante el periodo Intermedio Temprano (200 BC - 650 DC). Sin embargo, los arqueólogos no han podido reconstruir la naturaleza exacta de estos rituales.

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa." In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Reference: Ruggles, Clive, and Nicholas J. Saunders. "Desert Labyrinth: Lines, Landscape and Meaning at Nazca, Peru". *Antiquity* 86 (December 2012): 1126-40.
<https://doi.org/10.1017/s0003598x00048298>.

↳ What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

– Worship

↳ Worship:

– Other [specify]: Rituales individuales y/o comunales

Notes: Si bien es cierto los estudios arqueológicos han podido asociar el uso de los geoglifos con rituales religiosos comunales e individuales de una manera muy general, no existe una reconstrucción de la naturaleza exacta de estos . Por ende, la función asignada es muy general. Esta función es sobre todo pertinente para los geoglifos construidos y usados durante el periodo Intermedio Temprano (200 AC - 650 AD) . Si bien es cierto, la mayoría de geoglifos fueron elaborados durante el Intermedio Temprano, un número reducido de estos parecen haber sido construidos durante el Horizonte Medio (650-1100 DC) y el Intermedio Tardío/Horizonte Tardío (1100 - 1532 DC). Del mismo modo, algunos geoglifos que aparentemente fueron construidos durante la época Nasca, sobre todo algunas de las líneas organizadas en torno a centros radiales, siguieron siendo usadas durante la parte final del periodo prehispánico. Se desconoce la función que tuvieron los geoglifos en este último caso, aunque algunos investigadores (p. ejem., Aveni 1990) sugieren que fueron usados mayormente como caminos rituales, así como caminos propiamente dichos.

Reference: Aveni, Anthony, ed.. *The Lines of Nazca*. Edited by Anthony Aveni. Philadelphia: American Philosophical Society, 1990.

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa." In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

↳ Is the structure/feature finished:

– Field doesn't know

Notes: Si bien muchos geoglifos aparentan haber sido terminados (muestran figuras esperadas, tal como trapecios propiamente dichos), otros geoglifos se presentan inconclusos.

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

– No

Notes: Sólo áreas muy restringidas dentro de las pampas de la Cuenca del Río de Nasca han sido estudiadas sistemáticamente. Si bien es cierto los geoglifos no han sido reconstruidos en tiempos modernos, existen investigaciones actuales que continúan registrando nuevos geoglifos (p. ejem., Sakai et al 2023) mientras que otras actividades priorizan su preservación y conservación (MINCUL 2015).

Reference: MINCUL. "Fondo Del Embajador De Los Estados Unidos Financiará Proyecto Para La Preservación Y Delimitación De Las Líneas De Nazca". Gob.pe, June 8, 2015.
<https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/47868-fondo-del-embajador-de-los-estados-unidos-financiera-proyecto-para-la-preservacion-y-delimitacion-de-las-lineas-de-nasca>.

Reference: Sakai, Masato, Yiru Lai, Jorge Olano Canales, Masao Hayashi, and Kohhei Nomura. "Accelerating the Discovery of New Nasca Geoglyphs Using Deep Learning" 155 (July 2023).
<https://doi.org/10.1016/j.jas.2023.105777>.

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Field doesn't know

Notes: Si bien es cierto no se conoce la naturaleza exacta de los rituales que se llevaron a cabo sobre los geoglifos, se asume que éstos fueron uno de los varios lugares sagrados -escenarios de rituales- de los grupos Nasca, y por ende, se asume que de algún modo los participantes se comunicaban con seres no-humanos. Algunos aspectos muy generales de la religión Nasca se han reconstruido mediante información proveniente de la iconografía de la cerámica Nasca y de algunos contextos excavados en sitios arqueológicos tales como Cahuachi. La iconografía Nasca muestra un mundo poblado de seres supernaturales ejecutando actividades ligadas a temas de fertilidad agrícola y de la naturaleza. Basados en estos estudios, los arqueólogos creen que la religión Nasca estaba centrada en rituales de fertilidad agrícola que se propiciaban mediante una serie de rituales -poco entendidos- llevados a cabo por todos los sectores de la población Nasca (Silverman y Proulx 2002). El tema de la fertilidad, particularmente rituales propiciatorios de agua, también ha sido sugerido por Reindel y colegas (2006). En base a los restos de ofrendas (p. ejem., concha Spondylus, maíz, malaquita, cuyes etc.) en las estructuras asociadas a los geoglifos, estos autores piensan que los rituales llevados a cabo en las pampas se relacionaron de algún modo a ritos propiciatorios del agua y la agricultura.

Reference: Silverman, Helaine, and Donald Proulx. *The Nasca*. Massachusetts; Oxford: Blackwell, 2002.

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altars En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017).
<https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>.

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– Field doesn't know

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– Field doesn't know

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Field doesn't know

Notes: Nótese que la mayoría de los investigadores defienden la idea de que la religión Nasca era practicada por todos los miembros de la sociedad Nasca, sin restricción (p. ejem., Silverman y Proulx 2002).

Reference: Silverman, Helaine, and Donald Proulx. *The Nasca*. Massachusetts; Oxford: Blackwell, 2002.

Were the Structures built by specific groups of people:

– Field doesn't know

Notes: Se cree que los geoglifos fueron construidos y usados por los varios grupos o sectores de la sociedad Nasca. Esto es así por la amplia distribución espacial que tienen los geoglifos en la Cuenca de Nasca con respecto a los asentamientos contemporáneos. Los campos de geoglifos se encuentran cerca a varios tipos de asentamientos ya sea el centro mayor Cahuachi, centros regionales tales como Los Molinos así como sitios más pequeños a lo largo de los valles de la Cuenca de Nasca (Lambers 2017).

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa." In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– Field doesn't know

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– Field doesn't know

Was the place created as the result of an event:

– No

Notes: Existe un alto grado de superposición de geoglifos sobre las pampas. Esto indica que la construcción, remodelación y uso continuo de los geoglifos y de las estructuras asociadas se dio a lo largo de 1000 años o más. Se desconoce si estos geoglifos fueron hechos en algún momento particular del año, o en conmemoración de algún evento. Tampoco sabemos si todos los diferentes campos de geoglifos (los geoglifos aparecen en conglomerados a lo largo de las mesetas y laderas) fueron hechos sincrónicamente. Nótese que si bien es cierto los geoglifos han sido correlacionados a fases de la cronología Nasca, estas fases tienen una duración de más de 100 años.

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

– Field doesn't know

Was the establishment of the place motivated by:

– Other [specify]: The field does not know

Notes: Las ofrendas encontradas en las excavaciones en las plataformas asociadas a los geoglifos en forma de trapecio sugieren que estos últimos fueron el foco de rituales de fertilidad y propiciatorios del agua. Es probable, aunque no existe modo de verificar esto mediante la arqueología científica, que estos restos fueran parte de ofrendas dadas a las divinidades o seres no humanos que poblaron el mundo Nasca.

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

– No

Notes: This culture did not have access to writing systems

Design and Material Remains

Overall Structure

Is the place made up of multiple built structures:

– Yes

Notes: Los sitios o campos de geoglifos -conglomerados de geoglifos sobre las pampas o mesetas-, contienen tanto geoglifos como otras estructuras de piedra y barro que han sido descritas como "altares" y "observatorios".

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017). <https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>.

Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:

– No

Notes: Los geoglifos están generalmente contruidos sobre las mesetas y pampas que se encuentran tanto al borde de los ríos como entre los varios valles de la Cuenca del rio Grande de Nasca. Los estudios espaciales de SIG sugieren que los geoglifos, por lo general, no están orientados con respecto a un punto del horizonte o del terreno (Lambers y Sauerbier 2009), aunque podría haber excepciones. Para determinar si estos casos existen, habría que llevar a cabo estudios más detallados y centrados en geoglifos individuales.

Reference: Lambers, Karsten, and Martin Sauerbier. "Context Matters: Gis-based Spatial Analysis of the Nasca Geoglyphs of Palpa". In *New Technologies for Archaeology : Multidisciplinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru*, edited by Marcus Reindel and Gunther Wagner, 321–38. Berlin: Springer, 2009.

Are any of the structures attached to other structures:

– No

↳ Is there a hierarchy among the structures:

– Field doesn't know

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– No

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

↳ Earth

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Sand

– No

↳ Clay

– Yes

Notes: El enlucido se encuentra sólo en las estructuras de piedra, generalmente cubriendo el paramento externo. El emplasto de barro (tierra arcillosa húmeda que se deja secar al sol) también se encuentra a veces en la superficie exterior de las estructuras formando un revoque con el enlucido del muro. A veces se encuentra emplasto de barro en la superficie interna de las estructuras. Este emplasto no fue expuesto al fuego.

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Plaster

– No

↳ Wood

– Yes

Notes: Son dos los casos en los que se encuentra madera como parte de las estructuras sobre las pampas. En primer lugar, generalmente se encuentra un solo poste de sauce (*Salix humboldiana*) entre las estructuras que aparecen en pares (particularmente las que se localizan en el lado angosto de los geoglifos en forma de trapecio). Se cree que este poste tuvo una altura considerable (a juzgar por la profundidad del hueco de poste que a veces llega al metro), y que fue usado para orientar y ubicar la figura a ser dibujada sobre el terreno (Reindel et al 2006). Además, Reindel y colegas sugieren que estos postes fueron usados para marcar los campos de geoglifos en el paisaje y hacerlos visibles desde lejos. De este modo sugieren que los campos de geoglifos -como espacios habitados- estuvieron mucho más estructurados dentro del paisaje prehispánico de lo que aparentan hoy en día. Por otro lado, Lambers (2017) ha sugerido, por comparación con la iconografía encontrada sobre algunos ceramios Nasca, que estos postes pudieron haber sido usados para colgar cabezas trofeos y ser mostrados a los participantes de los rituales. Un segundo caso en los que encontramos madera asociada a estas construcciones es el caso de postes de sauce que se dispusieron en el exterior y / o interior de las estructuras antes de ser rellenadas de ripio y piedras. Estos postes parecen haber sido usados para sostener un techo que se usó para proteger de la intemperie a sus ocupantes.

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa." In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altars En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017). <https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>.

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Grass

– No

↳ Stone

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Other

– Other [specify]: no other materials are reported

Is the structure/feature made out of human-made materials

– No

Decoration

Is decoration present:

– Yes

↳ Is decoration part of the building (permanent):

– Yes

Notes: Los geoglifos dibujan sobre las pampas diseños de diversos tipos. Los geoglifos más tempranos tienden a dibujar diseños de hombres y animales utilizando el barrido de áreas sólidas (500- 200 AC). La integridad de estos geoglifos se puede percibir desde cerca del mismo geoglifo. Por otro lado, los geoglifos Nasca más tempranos tienden a usar líneas o surcos como elementos básicos del diseño. Estos geoglifos pueden dibujar animales o figuras humanas o seres "supernaturales", muchos de los cuales tienen correlatos en la iconografía de las vasijas y textiles Nasca. Ejemplos de estos son las aves (colibrí, cóndor), las ballenas, llamas, perros, etcétera. Adicionalmente, también se conocen geoglifos que son básicamente líneas, algunas de varios kilómetros de largo. Las líneas a veces se encuentran organizadas entorno a centros en el paisaje, formando lo que se ha denominado "centros radiales" (a modo de los ejes de una rueda de bicicleta; Clarkson 1990). Además de líneas y centros radiales, los geoglifos lineares también se usaron para crear figuras más abstractas como meandros, zig-zags y laberintos. Finalmente, tenemos los geoglifos en forma de trapecio y/o campos barridos. Las estructuras o plataformas de piedra y barro que se asocian a los campos de geoglifos no contienen decoración alguna.

Reference: Clarkson, Persis. "The Archaeology of the Nazca Pampa: Environmental and Cultural Parameters". In *The Lines of Nazca*, edited by Anthony Aveni, 117-72. *Memoirs of the American Philosophical Society*. American Philosophical Society, 1831 Society, Philadelphia: American Philosophical Society, 1990.

Reference: Lambers, Karsten. *The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis and Interpretation*. *Forschungen Zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen*, 2. Bonn: Linden Soft, 2021.

Reference: Sakai, Masato, and Jorge Olano. "Líneas Y Figuras De La Pampa De Nazca". In *Nasca*,

edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, 124–31. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

↳ On the outside:
– Yes

↳ On the inside:
– No

↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries
– No

↳ Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

– Yes

Notes: Algunos geoglifos pueden ser figurativos.

↳ Are there gods depicted:
– Field doesn't know

↳ Are there other supernatural beings depicted:
– Yes

Notes: Algunos geoglifos tienen la forma de seres supernaturales que se conocen de la iconografía de la cerámica y textiles Paracas y Nasca. Este es el caso del Ser Oculado (Paracas) y de la "Ballena Asesina" (Nasca).

↳ Are there humans depicted:
– Yes

Notes: Algunos geoglifos, particularmente los más tempranos (Horizonte Temprano, 500 - 200 AC) son figuras humanas simples que reproducen diseños que también se encuentran sobre petroglifos de la misma época.

↳ Are there animals depicted:
– Yes

Notes: Algunos geoglifos representan animales como colibríes, otras aves, monos, perros, ballenas, arañas, y llamas, entre los más conocidos.

↳ Are there animal-human hybrids depicted:

– Yes

Notes: Algunos geoglifos figurativos parecen representar casos “deidades” Nasca o seres supernaturales. Este es el caso de la Ballena Asesina y el Ser Oculado. Por ende, estos serían casos de animales antropomorfizados (p. ejem., una ballena portando un cuchillo).

↳ Is the decoration non-figural:

– Yes

↳ Is it geometric/abstract

– Yes

Notes: Algunos geoglifos son líneas, centros radiales, zigzags, meandros, triángulos alargados o trapecios.

↳ Floral motifs

– Yes

Notes: Al menos se conoce un geoglifo que tiene la forma de una flor, aunque no es claro si la intención fue realmente representar tal cosa.

↳ Is it writing/caligraphy

– No

↳ Other [Specify]

–Other [specify]: nada adicional

↳ Is the decoration hidden or restricted from view:

– No

Notes: No todos los campos de geoglifos eran claramente visibles desde todos los asentamientos aledaños a ellos pero siempre podían ser vistos, dependiendo de la ubicación del observador dentro del valle. Los geoglifos más pequeños -comúnmente los más tempranos- son visibles si el observador está relativamente cerca. Sin embargo, para poder percibir la total dimensión de los geoglifos más grandes, es necesario estar a cierta distancia de estos. Las estructuras alargadas de piedra que se encuentran sobre las pampas eran posiblemente usadas con estos fines (Lambers 2017). Las otras estructuras, en particular las plataformas bajas, aparentemente posibilitaron la observación del desplazamiento de la gente que caminaba, transitaba o bailaba sobre los geoglifos durante los rituales (Ruggles y Saunders 2012).

↳ Are there statues present:

– No

↳ Are there reliefs present:

A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.

– No

↳ Are there paintings present:

– No

↳ Are there mosaics present:

– No

↳ Are there inscriptions as part of the decoration:

– No

↳ Other type of decoration:

– No

Iconography

Are there distinct features in the places iconography:

– Yes

↳ Eyes (stylized or not)

– No

↳ Supernatural beings (zoomorphic)

– Yes

↳ Supernatural beings (geomorphic)

– No

↳ Supernatural beings (anthropomorphic)

– Yes

↳ Supernatural beings (abstract)

– Field doesn't know

- ↳ Portrayals of afterlife
 - No
- ↳ Aspects of doctrine (e.g. cross, trinity, Mithraic symbols)
 - No
- ↳ Humans
 - Yes
- ↳ Supernatural narratives
 - No
- ↳ Human narratives
 - No
- ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: nada adicional

Beliefs and Practices

Funerary Associations

Is this place a tomb/burial:

– No

Is this a place for the worship of the dead:

– No

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– No

Are grave goods present:

– No

Are formal burials present:

– No

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

– Field doesn't know

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Are previously human spirits present:

– Field doesn't know

Do human spirits communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Are nonhuman supernatural beings present:

– Field doesn't know

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Are mixed human-divine beings present:

– Field doesn't know

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– No

Supernatural Interactions

Is supernatural monitoring present:

– No

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Field doesn't know

Ritual and Performance

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Yes

Notes: Basados en análisis tafonómicos sobre las pampas, los arqueólogos piensan que los rituales que tuvieron lugar sobre las pampas congregaron a individuos o grupos de personas, dependiendo del caso, pero no incluyeron grupos extremadamente grandes. De otro modo, la preservación de los geoglifos no habría tenido lugar. Del mismo modo, aunque se encuentran artefactos y "ecofacts" sobre las pampas y asociados a las estructuras de piedra, estos restos no son muy numerosos, lo que sugiere que los participantes tampoco lo fueron.

↳ Do large-scale rituals take place:

– Field doesn't know

Notes: Basados en análisis tafonómicos sobre las pampas, los arqueólogos piensan que los rituales que tuvieron lugar sobre las pampas congregaron a individuos o grupos de personas, dependiendo del caso, pero no incluyeron grupos extremadamente grandes. De otro modo, la preservación de los geoglifos no habría tenido lugar. Del mismo modo, aunque se encuentran artefactos y "ecofacts" sobre las pampas y asociados a las estructuras de piedra, estos restos no son muy numerosos, lo que sugiere que los participantes tampoco lo fueron.

↳ Do small-scale rituals take place:

– Field doesn't know

Notes: Basados en análisis tafonómicos sobre las pampas, los arqueólogos piensan que los rituales que tuvieron lugar sobre las pampas congregaron a individuos o grupos de personas, dependiendo del caso, pero no incluyeron grupos extremadamente grandes. De otro modo, la preservación de los geoglifos no habría tenido lugar. Del mismo modo, aunque se encuentran artefactos y "ecofacts" sobre las pampas y asociados a las estructuras de piedra, estos restos no son muy numerosos, lo que sugiere que los participantes tampoco lo fueron.

↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:

– specify: Field does not know

Notes: Basados en análisis tafonómicos sobre las pampas, los arqueólogos piensan que los rituales que tuvieron lugar sobre las pampas congregaron a individuos o grupos de personas, dependiendo del caso, pero no incluyeron grupos extremadamente grandes. De otro modo, la preservación de los geoglifos no habría tenido lugar. Del mismo modo, aunque se encuentran artefactos y "ecofacts" sobre las pampas y asociados a las estructuras de piedra, estos restos no son muy numerosos, lo que sugiere que los participantes tampoco lo fueron.

- ↳ How often do these rituals take place:
 - specify: Field does not know
- ↳ Are there orthodoxy checks:
 - Field doesn't know
- ↳ Are there orthopraxy checks:
 - Field doesn't know
- ↳ Are there synchronic practices:
 - Field doesn't know
- ↳ Are there intoxicants used during the ritual:
 - Field doesn't know

Sacrifices, Offerings, and Maintenance

Are sacrifices performed at this place:

– No

Are there self-sacrifices present:

– Field doesn't know

Are material offerings present:

– Yes

- ↳ Are material offerings mandatory:
 - Field doesn't know

- ↳ Are material offerings composed of valuable objects:
 - No

Notes: En las estructuras de piedras: Entre las ofrendas se encontraron pedazos de malaquita y de concha Spondylus, los que podrían considerarse relativamente escasos para la época. Sin embargo, las cantidades encontradas no fueron abundantes, lo que sugiere que no se trataba de ofrendas hechas por personas de elite dentro de la sociedad Nasca. Sobre los geoglifos: Los objetos más comunes encontrados sobre los geoglifos son vasijas de cerámica rotas pero casi completas.

↳ Are material offerings composed of daily-life objects:

– Yes

Notes: Algunas ofrendas consistían en simples ovillos de algodón envueltos en tela llana, o mazorcas de maíz o restos de cangrejos. Estos son objetos que se pueden encontrar en cualquier asentamiento contemporáneo Nasca.

↳ Are material offerings interred at this place (in caches):

– Yes

Notes: Siguiendo la información de las excavaciones e investigaciones llevadas a cabo en Palpa (parte norte de la Cuenca del Río Grande de Nasca), los objetos interpretados como ofrendas se encuentran tanto en las estructuras asociadas a los geoglifos tipo trapecio como sobre las pampas. En el primer caso, éstas se encuentran enterradas en la base de postes, dejados sobre las superficies interiores antes de que el relleno fuera vertido, o incluidos en el relleno mismo de las plataformas. En el segundo caso, las ofrendas -vasijas rotas in situ- se depositaron sobre los geoglifos o cerca sus bordes (Lambers 2017. En el caso específico de los centros radiales registrados sobre las Pampa de Nasca (parte sur de la Cuenca de Río Grande), las prospecciones superficiales notan una mayor incidencia de vasijas rotas in situ en los “centros” mismos (Clarkson 1990).

Reference: Clarkson, Persis. “The Archaeology of the Nazca Pampa: Environmental and Cultural Parameters”. In *The Lines of Nazca*, edited by Anthony Aveni, 117-72. *Memoirs of the American Philosophical Society*. American Philosophical Society, Philadelphia: American Philosophical Society, 1990.

Reference: Lambers, Karsten. “Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa.”. In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociación Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

↳ Other

– Other [specify]: También se encuentran fragmentos de cerámica decorada o llana en los rellenos de las plataformas, así como sobre los geoglifos. En el último caso, algunas veces se encuentran vasijas rotas pero casi completas, sugiriendo que fueron rotas in situ.

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– Field doesn't know

Is maintenance of the place performed:

– Field doesn't know

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:

– Field doesn't know

Notes: Se desconoce si estos geoglifos fueron usados para recibir peregrinos. Silverman (1993, 1994)

ha propuesto que Cahuachi - el sitio más grande que haya existido durante la época Nasca en toda la cuenca - funcionó -entre otras cosas- como un centro de peregrinación. En este contexto, Silverman hizo notar la existencia de un geoglifo lineal que conectaba el valle del Ingenio con el valle de Nasca, a la altura en donde Cahuachi se encuentra. En este sentido, este camino podría haber sido usado para conectar a los peregrinos del valle del Ingenio con Cahuachi. Sin embargo, como lo hacen notar Lambers (2017) y Ruggles and Saunders (2012), es muy poco probable que la pampa haya sido visitada y usada por peregrinos (léase, grandes grupos que llegan constantemente) porque la misma actividad de pisar para llegar a éstos los habría destruido.

Reference: Silverman, Helaine. "The Archaeological Identification of an Ancient Peruvian Pilgrimage Center" 26, no. 1 (June 1994). <https://doi.org/10.1080/00438243.1994.9980257>.

Reference: Silverman, Helaine. Cahuachi in the Ancient Nasca World. Iowa City: University of Iowa Press, 1993.

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa.". In Nasca, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Reference: Ruggles, Clive, and Nicholas J. Saunders. "Desert Labyrinth: Lines, Landscape and Meaning at Nazca, Peru". *Antiquity* 86 (December 2012): 1126-40. <https://doi.org/10.1017/s0003598x00048298>.

Is this place a venue for feasting:

— No

Are festivals present:

— Field doesn't know

Notes: Basados en análisis tafonómicos sobre las pampas, los arqueólogos piensan que los rituales que tuvieron lugar sobre las pampas congregaron a individuos o grupos de personas, dependiendo del caso, pero no incluyeron grupos extremadamente grandes. De otro modo, la preservación de los geoglifos no habría tenido lugar. Del mismo modo, aunque se encuentran artefactos y "ecofacts" sobre las pampas y asociados a las estructuras de piedra, estos restos no son muy numerosos, lo que sugiere que los participantes tampoco lo fueron.

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa.". In Nasca, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Divination and Healing

Is divination present:

— Field doesn't know

Is healing present/practiced at this place:

— Field doesn't know

Institutions and Scriptures

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals whose primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– Field doesn't know

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Notes: Sin embargo, se piensa que las estructuras de piedra asociadas a los geoglifos, en su primer momento constructivo, fueron usadas como refugio temporal para las personas que construían los geoglifos.

Reference: Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altars En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (2006).

Is this place used for the training of religious specialists:

– Field doesn't know

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Field doesn't know

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– No

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

– No

Notes: Sin embargo, hay que decir que la mayoría de los investigadores está de acuerdo en reconocer que los geoglifos fueron usados en rituales comunales.

Reference: Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa." In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

– No

Are there scriptures associated with this place:

– No

Bibliography

General References

Reference: Líneas de Nasca, Aveni, Anthony F. *The Lines of Nazca*. *Memoirs of the American Philosophical Society*, Vol. 183.. Philadelphia: American Philosophical Society, 1990.

Reference: Líneas de Nasca, Lambers, Karsten. *The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis and Interpretation*. *Forschungen Zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen*, 2. Bonn: Linden Soft, 2021.

Reference: Líneas de Nasca, Pardo, Cecilia, and Peter Fux, eds.. *Nasca*. Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Reference: Líneas de Nasca, Silverman, Helaine, and Donald Proulx. *The Nasca*. Massachusetts; Oxford: Blackwell, 2002.

Entry/Answer References

Reference: Source 1: Aveni, Anthony F. (editor) 1990 *The Lines of Nazca*. *Memoirs of the American Philosophical Society*, vol. 183. American Philosophical Society, Philadelphia., Source 2: Lambers, Karsten 2017 *Los geoglifos: Imágenes y escenarios en el desierto de Nazca y Palpa*. In *Nasca*, edited by Cecilia Prado, and Peter Fux, pp. 112-122. Asociación Museo de Arte de Lima & Museo Rietberg, Lima; Suiza., Source 3: Sakai, Masato and Jorge Olano Canales 2017 *Líneas y figuras de la Pampa de Nazca*. In *Nasca*, edited by Cecilia Pardo, and Peter Fux, pp. 124-131. Asociación Museo de Arte de Lima & Museo Rietberg, Lima; Suiza., Ruggles, Clive, and Nicholas J. Saunders. "Desert Labyrinth: Lines, Landscape and Meaning at Nazca, Peru". *Antiquity* 86 (December 2012): 1126-40. <https://doi.org/10.1017/s0003598x00048298>. , ,

Reference: Source 1: Aveni, Anthony F. (editor) 1990 *The Lines of Nazca*. *Memoirs of the American Philosophical Society*, vol. 183. American Philosophical Society, Philadelphia., Source 2: Lambers, Karsten 2017 *Los geoglifos: Imágenes y escenarios en el desierto de Nazca y Palpa*. In *Nasca*, edited by Cecilia Prado, and Peter Fux, pp. 112-122. Asociación Museo de Arte de Lima & Museo Rietberg, Lima; Suiza., Source 3: Sakai, Masato and Jorge Olano Canales 2017 *Líneas y figuras de la Pampa de Nazca*. In *Nasca*, edited by Cecilia Pardo, and Peter Fux, pp. 124-131. Asociación Museo de Arte de Lima & Museo Rietberg,

Lima; Suiza., Masini, Nicola, Giuseppe Orefici, Maria Danese, Antonio Pecci, Manuela Scavone, and Rosa Lasaponara. "Cahuachi and Pampa De Atarco: Towards Greater Comprehension of Nasca Geoglyphs". In *The Ancient Nasca World: New Insights from Science and Archaeology*. Springer, 2016.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-47052-8>.

Reference: No, Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueología Y Sociedad*, no. 17 (April 23, 2017).
<https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2006n17.e13140>. , , , , , , ,

Reference: No, Silverman, Helaine. *Ancient Nasca Settlement and Society*. Iowa City: University of Iowa Press, 2002.

Reference: No, Reindel, Marcus, Johny Isla, and Klaus Koschmieder. "Vorspanische Siedlungen Und Bodenzeichnungen in Palpa, Süd-peru". In *Beiträge Zur Allgemeinen Und Vergleichenden Archäologie*, 19:313-81. Kommission Für Allgemeine Und Vergleichende Archäologie.. Bonn: Deutsches Archäologisches Institut, 1999.

Reference: No, Silverman, Helaine, and David Browne. "New Evidence for the Date of the Nazca Lines". *Antiquity* 65, no. 247 (1991): 208-20.

Reference: Yes, Reindel, Markus, Johny Isla, and Karsten Lambers. "Altares En El Desierto: Las Estructuras De Piedra Sobre Los Geoglifos Nasca En Palpa". *Arqueologia Y Sociedad*, no. 17 (2006). , , ,

Reference: Field doesn't know, Lambers, Karsten. "Los Geoglifos: Imágenes Y Escenarios En El Desierto De Nazca Y Palpa.". In *Nasca*, Edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, Pp 112-122. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017. , , , , , , , ,

Reference: Other [specify]: *Rituales individuales y/o comunales*, Aveni, Anthony, ed.. The Lines of Nazca. Edited by Anthony Aveni. Philadelphia: American Philosophical Society, 1990.

Reference: No, MINCUL. "Fondo Del Embajador De Los Estados Unidos Financiará Proyecto Para La Preservación Y Delimitación De Las Líneas De Nazca". *Gob.pe*, June 8, 2015.
<https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/47868-fondo-del-embajador-de-los-estados-unidos-financiara-proyecto-para-la-preservacion-y-delimitacion-de-las-lineas-de-nasca>.

Reference: No, Sakai, Masato, Yiru Lai, Jorge Olano Canales, Masao Hayashi, and Kohhei Nomura. "Accelerating the Discovery of New Nasca Geoglyphs Using Deep Learning" 155 (July 2023).
<https://doi.org/10.1016/j.jas.2023.105777>.

Reference: Field doesn't know, Silverman, Helaine, and Donald Proulx. *The Nasca*. Massachusetts; Oxford: Blackwell, 2002. ,

Reference: No, Lambers, Karsten, and Martin Sauerbier. "Context Matters: Gis-based Spatial Analysis of the Nasca Geoglyphs of Palpa". In *New Technologies for Archaeology : Multidisciplinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru*, edited by Marcus Reindel and Gunther Wagner, 321-38. Berlin: Springer, 2009. ,

Reference: Yes, Clarkson, Persis. "The Archaeology of the Nazca Pampa: Environmental and Cultural Parameters". In *The Lines of Nazca*, edited by Anthony Aveni, 117-72. *Memoirs of the American Philosophical Society*. American Philosophica, 183I Society,. Philadelphia: American Philosophical Society, 1990. ,

Reference: Yes, Lambers, Karsten. *The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis and Interpretation*. *Forschungen Zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen*, 2. Bonn: Linden Soft, 2021. ,

Reference: Yes, Sakai, Masato, and Jorge Olano. "Líneas Y Figuras De La Pampa De Nazca". In *Nasca*, edited by Cecilia Pardo and Peter Fux, 124-31. Lima; Suiza: Asociacion Museo de Lima; Museo Rietberg, 2017.

Reference: Field doesn't know, Silverman, Helaine. "The Archaeological Identification of an Ancient Peruvian Pilgrimage Center" 26, no. 1 (June 1994). <https://doi.org/10.1080/00438243.1994.9980257>.

Reference: Field doesn't know, Silverman, Helaine. *Cahuachi in the Ancient Nasca World*. Iowa City: University of Iowa Press, 1993.